

УДК 93/94

С. В. Ушаков

**РАННЕВИЗАНТИЙСКИЙ ХЕРСОНЕС,
ПОНТ И ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОЛАКОВОЙ КЕРАМИКИ)***

В статье рассматривается история исследования и современное состояние изучения основных групп ранневизантийской краснолаковой керамики в Херсонесе. Сделаны выводы, что на рынке Херсонеса и в быту доминировала посуда из Понтийского региона (херсонесская сигиллята, затем понтийская позднеримская группа), позднее все больше становилось посуды из Малой Азии (фокейская сигиллята). Импорт краснолаковой посуды из Северной Африки (Карфаген) в ранневизантийское время был немногочисленным. Археологические материалы (и амфоры в том числе) позволяют утверждать, что Херсонес Таврический (Византийский Херсон) в IV — середине VII вв. в экономическом и культурном плане был важной составной частью Понтийско-Восточносредиземноморского региона.

Ключевые слова: Херсонес, краснолаковая керамика, херсонесская сигиллята, понтийская позднеримская группа, фокейская сигиллята, африканская сигиллята, амфоры, Понт, Восточное Средиземноморье.

Сведения об авторе: Ушаков Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе.

Контактная информация: 299001, Россия, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7, Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе; тел.: +7(8692) 48-79-07, e-mail: yshakovsv@list.ru.

S. V. Ushakov

**EARLY BYZANTINE CHERSONESES,
PONTUS AND EASTERN MEDITERRANEAN
(ON THE MATERIALS RED NAIL CERAMICS)**

The article discusses the history and current state of the research study of the major groups of the early Byzantine red slip ceramics in Chersoneses. It is concluded that the market Chersonese and in everyday life dominated by dishes from the region of Pontus (Chersonese sigillata, then the Pontic late Roman group), and later became more and more dishes from Asia Minor (Phocaeen sigillata). Import red slip dishes from North Africa (Carthage) in the early Byzantine period was small. Archaeological materials (amphorae and including) suggest that the Chersonese (Byzantine Cherson) in IV — the middle of VII century. economic and cultural plan was an important part of the Pontic-Eastern Mediterranean region.

Key words: Chersoneses, red nail ceramics, Chersonese sigillata, Pontic late Roman group, Phocaeen sigillata, African sigillata, amphorae, Pontus, Eastern Mediterranean.

About the author: Ushakov Sergey Vladimirovich, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Branch Lomonosov Moscow State University in Sevastopol.

Contact information: 299001, Russian Federation, Sevastopol, Geroev Sevastopolja St., 18, Branch Lomonosov Moscow State University in Sevastopol; tel.: +7(8692) 48-79-07, e-mail: yshakovsv@list.ru.

Из истории изучения позднеантичной-ранневизантийской краснолаковой керамики в Херсонесе. Эта проблема (позднеантичный Херсонес — ранневизантийский Херсон как составная часть Понтийско-Средиземноморского мира) в научной литературе, как это ни странно, до сих пор специально не разбиралась, хотя отдельные аспекты и нашли свое отражение в литературе. Рассмотрим ее формирование на примере ранневизантийской краснолаковой керамики. Так, Г. Д. Беловым в ходе исследования Северного района Херсонеса еще в довоенное время были отмечены находки краснолаковых блюд, в том числе и со штампованным изображением крестов (Белов 1931: 8; Белов 1955: рис. 49, 50). Затем, уже в 60—70 гг. XX в. в Полевых Отчетах

* Статья поступила в номер 05 ноября 2015 г.

практически всех экспедиций, которые вели раскопки на городище, фиксировались многие формы поздней краснолаковой керамики, традиционно относимые к «раннему средневековью» (Золотарев 1983: рис. 63, 64; Золотарев 1986: рис. 42, 43). Первую публикацию этой керамики из Херсонеса осуществил С. А. Беляев, который разделил ее на четыре группы и датировал IV—VI вв. (Беляев 1968; Беляев 1972). Однако в целом на этой группе материалов акцент не делался, и она, например, почти незамеченной прошла по страницам одной из основных работ «классика» отечественного археологического византиноведения А. Л. Якобсона¹.

Ситуация резко изменилась с включением в активную деятельность московского археолога А. В. Сазанова. Тогда еще молодой, но очень активный исследователь на основе краснолаковой керамики (и ранневизантийских амфор) серьезно, если не сказать, кардинально, пересмотрел хронологию археологических комплексов времени Великого переселения народов на Боспоре (Сазанов, Иващенко 1989: 84—102; Сазанов 1989: 41—60; Сазанов 1999: 224—293). А. В. Сазанов обратил внимание и на материалы Херсонеса. В сотрудничестве с А. И. Романчук он издает херсонесские комплексы этого времени с краснолаковой керамикой (Романчук, Сазанов 1991), рассматривает и в целом краснолаковую керамику Северного Причерноморья (Сазанов 1995: 406—433). Основная опора при этом делается на труды патриарха «керамического» византиноведения английского профессора Дж. Хейса, среди которых, прежде всего, нужно назвать его фундаментальную работу «Позднеримская керамика» (Hayes 1972).

Херсонесские находки в свете этой работы получили, во-первых, несколько откорректированную хронологию (Романчук, Сазанов 1991: табл. 1), а во-вторых, в основном «африканское» происхождение. Имеется в виду, что значительный массив находок (глубокие блюда на низком кольцевом поддоне, наклонными стенками и слегка загнутым краем) был определен А. В. Сазановым как группа *Африканских краснолаковых сосудов формы 62 В* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 12—17, № 154—192) или группа *Африканских краснолаковых сосудов формы 93/97* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 18—19, № 194—204, 99, 104, 105). Другие сосуды были представлены как блюда *Поздний римский С форма 1* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 1, № 1—5), *Поздний римский С форма 2* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 2—4, № 6—26) или *Поздний римский С форма 3 (тип В)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 5, № 27—30), *(тип С)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 5, № 31—38), *(тип Д)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 5, № 39, 40), *(тип Е)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 6, № 41—51), *(тип F)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 7, № 52—82), *(тип G)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 8, 9, № 79, 80, 83—122), *(тип H)* (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 123—125); формы 4 (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 133), формы 5 (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 135), формы 6 (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 136), формы 9 (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 138), 10 (Романчук, Сазанов 1991: типы А (Романчук, Сазанов 1991: рис. 11, № 139—147), В (Романчук, Сазанов 1991: рис. 11, № 148—149), С (Романчук, Сазанов 1991: рис. 10, № 150—153)).

Впоследствии А. В. Сазанов посвятил поздней краснолаковой керамике (практически всем ее формам — африканской, кипрской и фокейской сигиллятам) отдельно, так и комплексам Северном Причерноморья, серию обильных работ (Сазанов 1999: 224—293), корректируя, как обычно, их хронологию. Этим находкам уделили внимание и некоторые другие авторы. Так, занимаясь в основном, херсонесским археологическим стеклом, Л. А. Голофаст в значительной степени, что касается хронологии, следовала работам А. В. Сазанова, опираясь на его датировки краснолаковой керамики и амфор (Голофаст 2001: 97—260). Опубликовала она и штампы на краснолаковой керамике (Голофаст 1996: 77—84; 2002: 135—216), как и отдельные комплексы из раскопок Херсонеса (Голофаст 2007: 68—128; Голофаст, Рыжов 2000: 78—117). В. Н. Залеская издала фундаментальную книгу «Памятники византийского прикладного искусства IV—VII веков. Каталог коллекции (по материалам Госэрмитажа)» (Залеская 2006), где важное место уделено и краснолаковой керамике из Херсонеса, которая определена как «Восточное Средиземноморье,

¹ Имеется в виду его книга «Керамика и керамическое производство Средневековой Таврики», где, в качестве редкого исключения, упомянуты некоторые типы сосудов (Якобсон 1979: 24—25, рис. 9: 5, 6).

«африканский» тип (Залеская 2006: № 549—589); автор опубликовала и керамические фрагменты сосудов, в основном с оттисками штампов — крестов, птиц и животных.

Ситуация с ранневизантийской краснолаковой керамикой коренным образом изменилась с появлением работ польского исследователя Кишиштофа Домжалского. Этот археолог—керамист, прежде всего на материалах Боспора (рис. 1) и Танаиса выделил многочисленную *Понтийскую позднееримскую группу* (Pontic Red Slip Ware) (рис. 2) сосудов разнообразных форм (Domzalski 1996: 95—109; Domzalski 2000: 161—168; Arsen'eva, Domzalski 2002: 415—491) (табл. 1). Эта группа зафиксирована также на Боспоре, в Ольвии (Крапивина, Домжалский 2008: 73—81) и Херсонесе (Ушаков 2011: 217—234), а также в ряде крымских некрополей. Это определение было поддержано почти всеми исследователями древностей Северного Причерноморья. Польский исследователь рассмотрел и другие типы и формы краснолаковой керамики, например, фокейской сигилляты (рис. 3), прежде всего в бассейне Черного моря (рис. 4).

Основные группы материалов. Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что в ходе археологических раскопок в Херсонесе получены следующие основные группы ранневизантийской краснолаковой керамики. Во-первых, это *Позднееримская понтийская краснолаковая керамика* (Pontic Red Slip Ware — PRS — form 1—7). В комплексах доминируют сосуды форм 1, 3 и 7. Важно отметить хронологию этой керамики (по К. Домжалскому): формы 1—6 бытуют в основном в пределах второй половины IV — первой половины V вв.; форма 7 — второй половины V — третьей четверти VI вв. (Arsen'eva, Domzalski 2002: 423—428). Во-вторых, это *Фокейская сигиллята* (Late Roman C Ware form 3 B, C, D, E, F, H; form 4) в хронологических рамках середины V — середины VI вв. и, в значительно меньшем числе — Late Roman C/Phocean Red Slip Ware form 5—8, 10 (A, B, C) (последняя четверть VI в.) (Hayes 1972: 323—370). В-третьих, это *Африканская сигиллята* (African Red Slip Ware) производства Северной Африки (Карфагена). Дж. Хейс в книге 1972 г. выделил фантастическое число форм этих сосудов — 200 (хотя некоторые номера были оставлены вакантными: Hayes 1972: 13—299), из которых в Причерноморье и Херсонесе присутствует совсем немного форм (Романчук, Сазанов 1991: 40—42).

Далее, важно отметить еще следующее. Пока в масштабном порядке не началось производство всей этой керамики, а в середине III в. н.э. в Херсонес прекратило поступление сосудов *Понтийской сигилляты*² (Журавлёв 2013: 683; Hayes 1985: tav. XXII—XXIII;) и производство ее было прекращено, в городе было налажено свое собственное производство *Херсонесской сигилляты* (Ушаков 2005: 61—74). Общие хронологические рамки этой керамики — рубеж II—III — начало V вв. (Ушаков 2015: рис. 2).

При этом важна и не только хронология всех этих материалов, но и места их производства, откуда они попадали в Херсонес (рис. 5). Понятно с *Херсонесской сигиллятой* (она производилась здесь), более-менее понятно с *фокейской сигиллятой* (западная часть Малой Азии), и тем более с *Кипрской*. Правда, до сих пор неясно, где точно производилась *сигиллята Понтийская* и керамика *Понтийской позднееримской группы*, но сомневаться не приходится, в одном (или нескольких) центрах, расположенных в черноморском бассейне. Впрочем, изучением статистики и динамики поступления в Херсонес всей этой керамики пока серьезно никто не занимался, но, тем не менее, ясно, что в целом *Африканской сигилляты* в Херсонесе совсем немного. Таким образом, можно заключить, что со второй половины IV в. херсонесский рынок краснолаковой керамики постепенно заполняется изделиями Понтийской позднееримской группы (формы 1 и 3), а с V в. в массовом порядке начинает поступать посуда не только других форм PRS (форма 7), но прежде всего, из Фокеи (LRCW, form 3, 4). Эти тенденции сохраняются до конца VI — начала/середины VII вв. (табл. 2).

Эта ситуация вполне объяснима: просмотр публикаций находок позднееримской краснолаковой керамики из Западного Средиземноморья (LRFW 1) показывает, что именно там, например, в Таррасконской Испании VI в. доминировала африканская краснолаковая посуда, хотя присутствовала керамика и из Галлии, Италии и самой Испании (Calvo 2011: tab. 1, 2, fig. 2, 7). Что же касается Восточного Средиземноморья, то среди материалов такого центра, как Бейрут, находок африканской краснолаковой керамики (ARS) становится совсем мало, а резко увеличивается число керамики из

² Она также впервые была описана Дж. Хейсом.

Фокеи (LRS) и Кипра (Reynolds 2011: fig. 1—2, 4—12, Appendix). Да и в каталоге А. И. Романчук и А. В. Сазанова (Романчук, Сазанова 1991) из 226 учтенных экземпляров краснолаковых сосудов «африканскими» являются только № 193—210, т. е. 18 штук, что составляет чуть менее 8% от общего числа сосудов.

В некоторой степени эта картина подтверждается и поступлением в Херсонес товаров в амфорной таре. Это, прежде всего сосуды таких типов, как узкогорлые светлоглиняные — тип F по Д. Б. Шелову (Шелов 1978: 18, рис. 10) из Гераклеи, Делакеу (тип 100 по Зеест) (Зеест 1960: табл. XXXIX: 100) из Демерджи-Синопы (Tezgöğ 1999: 117—124; Tezgöğ 2010a: 95—104; Tezgöğ 2010b: 121—140), коричневой глины с перехватом из Колхиды, Зеест-95 (LRA 3) из Афродисии (западное побережье Малой Азии), «Газа» и другие из Палестины (LRA-3, LRA-5), «набегающая волна» (LRA-1) (с Кипра, Родоса или южного побережья Малой Азии), «Истрия» с мелким и частым рифлением (LRA-2) из Эгеиды (Pieri 2007: fig. 107). Амфоры западных типов — единичны и могут считаться в Херсонесе случайными.

Схожим образом выглядит керамический комплекс второй половины IV—VI вв. из варварских некрополей Юго-Западного Крыма. В качестве примера можно привести погребения Карши-Баира (Ушаков, Филиппенко 2003: 27—34; Ушаков, Филиппенко 2008: 286—296) и могильника под Мангупом (Иванова 2009) (Алмалык-Дере), а также некоторых других погребальных комплексов — Инкерман, Черноречье, Дружное, Озерное (Айбабин 1999: табл. V, XIV, XVII), Килен-балка (Нессель 2003).

Основные выводы. Таким образом, в Херсонесе и округе последовательно доминировала посуда из Понтийского региона (херсонесская сигиллята, затем понтийская позднеримская группа), которая потом сменилась сосудами из Малой Азии (фокейская сигиллята), импорт краснолаковой посуды в Херсонес и Юго-Западный Крым из Северной Африки в ранневизантийское время в целом был достаточно немногочисленным. И нет сомнения, что Херсонес Таврический в IV — начале VII вв. в экономическом (и культурном) плане был важной составной частью Понтийско-Восточносредиземноморского региона, что уже отмечалось в литературе (Романчук, Сазанов 1991: 47), правда, несколько с другими акцентами.

Литература

- Айбабин А. И. 1999. *Этническая история ранневизантийского Крыма*. Симферополь: ДАР.
- Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса в 1931 г. НА НЗХТ. Д. 323/Л.
- Белов Г. Д. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1955 г. II. Альбом фотографий. НА НЗХТ. Д. 692/II.
- Беляев С. А. 1968. Краснолаковая керамика Херсонеса IV—VI вв. В: Гайдукевич В. Ф. (отв. ред.). *Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья*. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 31—38.
- Беляев С. А. 1972. К вопросу о североафриканской краснолаковой керамике из Херсонеса и Керчи. *КСИА* 130, 122—125.
- Голофаст Л. А. 1996. Штампы V—VII вв. на посуде группы «Африканской краснолаковой» из раскопок Херсонесского городища. *МАИЭТ* V, 77—84.
- Голофаст Л. А. 2001. Стекло ранневизантийского Херсонеса. *МАИЭТ* VIII, 97—260.
- Голофаст Л. А. 2002. Штампы V—VII вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой» из раскопок Херсонесского городища. *МАИЭТ* IX, 135—216.
- Голофаст Л. А. 2007. Западный район Херсонеса в ранневизантийское время. *МАИЭТ* XIII, 68—128.
- Голофаст Л. А., Рыжов С. Г. 2000. Комплекс ранневизантийского времени из раскопок квартала X Б в Северном районе Херсонеса. *Проблемы истории, филологии, культуры* IX. 78—117.
- Журавлёв Д. В. 2013. Понтийская сигиллята: региональный феномен в Причерноморье. *Боспорский феномен*. Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 676—685.
- Залесская В. Н. 2006. *Памятники византийского прикладного искусства IV—VII веков*. Каталог коллекции. Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа.
- Зеест И. Б. 1960. Керамическая тара Боспора. *МИА* 83. Москва: Издательство Академии наук СССР.
- Золотарев М. И. Отчет о раскопках в Северо-восточном районе Херсонеса (III квартал) в 1983 г. НА НЗХТ. Д. 2392.
- Золотарев М. И. Отчет о раскопках в III квартале Херсонеса в 1986 г. НА НЗХТ. Д. 2684.
- Иванова О. С. 2009. Краснолаковая керамика из раскопок могильника в балке Алмалык-дере (Мангуп). *МАИЭТ* XV, 26—88.

- Крапивина В. В., Домжалский К. 2008. Позднеантичная Ольвия в свете находок краснолаковой керамики. В: Зуев В. Ю. (отв. ред.). *Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху: материалы юбилейного международного круглого стола, посвященного 10-летию конференции «Боспорский феномен»*. Санкт-Петербург: Нестор-История, 73—81.
- Нессель В. А. 2003. Краснолаковая керамика из могильника Килен-Балка. *ХСб.* XII, 107—123.
- Романчук А. И., Сазанов А. В. 1991. *Средневековый Херсон. История, стратиграфия, находки*. Ч. 1. *Краснолаковая керамика ранневизантийского Херсона*. Свердловск: Уральский Госуниверситет; Предприятие «АВ КОМ».
- Сазанов А. В. 1989. О хронологии Боспора ранневизантийского времени. *СА* 4, 41—60.
- Сазанов А. В. 1995. Краснолаковая керамика Северного Причерноморья ранневизантийского времени. *МАИЭТ* IV, 406—433.
- Сазанов А. В. 1999. Керамические комплексы Северного Причерноморья второй половины IV—V вв. *Проблемы истории, филологии, культуры* VII, 224—293.
- Сазанов А. В., Иващенко Ю. Ф. 1989. К вопросу о датировках позднеантичных слоев городов Боспора. *СА* 1, 84—102.
- Ушаков С. В. 2005. Херсонесская краснолаковая керамика. *Боспорские исследования* VIII, 61—74.
- Ушаков С. В. 2011. Ранневизантийская краснолаковая керамика из раскопок ХСVII квартала Херсонеса. *ХСб.* XVI, 217—234.
- Ушаков С. В. 2015. Херсонесская сигиллята: к истории изучения. В: Посохов С. И., Сорочан С. Б. (ред.). *Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы*. Харьков: ООО «НТМТ», 198—203.
- Ушаков С. В., Филиппенко А. А. 2003. Некоторые типы краснолаковой посуды из раскопок могильника Карши-Баир. Бабинов Ю. А. (гл. ред.). *Восток-Запад: межконфессиональный диалог. Сборник научных трудов*. Севастополь: Стрижак—пресс, 27—34.
- Ушаков С. В., Филиппенко А. А. 2008. Керамический комплекс могильника Карши-Баир в Юго-Западном Крыму. В: Петрова Э. Б. (ред.). *Херсонесский колокол: Сборник научных статей, посвященный 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Виталия Николаевича Даниленко*. Симферополь: СОНАТ, 286—296.
- Шелов Д. Б. 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и хронология. *КСИА* 156, 16—21.
- Якобсон А. Л. 1979. *Керамика и керамическое производство Средневековой Таврики*. Ленинград: Наука.
- Arsen'eva T. M., Domzalski K. 2002. Late Roman red slip pottery from Tanais. *Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens* 8, 415—491.
- Calvo V. R. 2011. Contextos cerámicos del siglo VI d.C. de *iluro* (Hispania Tarraconensis). В: Gau M. A., Bonifey P. R., Bonifey M. (eds.). *LRFW 1. A Review of the Evidence, Debate and New Contexts*. Oxford: Archaeopress Archaeology, 129—154.
- Domzalski K. 1996. Terra Sigillata from Numphaion. Survey 1994. *Archeologia* XLVII, 95—109.
- Domzalski K. 2000. Notes on Late Roman Red Slip Wares in the Bosporean Kingdom. *Rei Cretariae Romane Fautorum Acta* 36, 161—168.
- Hayes J. W. 1972. *Late Roman Pottery*. London; Cambridge: W. Heffer and Sons Ltd.
- Hayes J. W. 1985. Sigillate Orientali. Ceramica fine Romana nel Bacino Mediterraneo (tardo ellenismo e primo imperio), Atlante delle forme ceramiche. *Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale* II. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.
- Tezgör D. K. 1999. Types amphoriques a Demirci pres de Sinope. *Production et Commerce des Amphores Anciennes en mer Noire*. Aix-en-Provence: Université de Provence, 117—124.
- Tezgör D. K. 2010a. Organisation interne de l'atelier et histoire du site de Demirci. *Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci pres de Sinope. Varia Anatolica* XXII, 95—104.
- Tezgör D. K. 2010b. Typologie des Amphores Sinopéennes entre le IIe—IIIe s. et le VIe s. ap. J.-C. *Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci pres de Sinope. Varia Anatolica* XXII, 121—140.
- Pieri D. 2007. Béryte dans le grand commerce méditerranéen. Production et importation d'amphores dans le Levant protobyzantin (V^e—VII^e s. ap. J.-C.). *Productions et échanges dans la Syrie gréco-romaine. Actes du 2e colloque international sur la Syrie antique (Tours, 12-13 juin 2003)*. Suppl. *Topoi* 8, 297—327.
- Reynolds P. 2011. Fine wares from Beirut contexts, c. 450 to the early 7th century. В: Gau M. A., Bonifey P. R., Bonifey M. (eds.). *LRFW 1. A Review of the Evidence, Debate and New Contexts*. Oxford: Archaeopress Archaeology, 207—230.

References

- Ajbabın, A. I. 1999. *Jetnicheskaja istorija rannevizantijskogo Kryma (Ethnic history of early Byzantine Crimea)*. Simferopol: "DAR" Publ. (in Russian).
- Belov, G. D. Otchet o raskopkah Chersonesa v 1931 g. NA NZHT. D. 323/I. (in Russian).
- Belov, G. D. Otchet o raskopkah v Chersonese v 1955 g. II. Al'bom fotografij. NA NZHT. D. 692/II. (in Russian).
- Beljaev, S. A. 1968. In *Antichnaja istorija i kul'tura Sredizemnomor'ja i Prichernomor'ja (Ancient history and culture of the Mediterranean and Black Sea)*. Leningrad: "Nauka, Leningradskoe otdelenie" Publ., 31—38 (in Russian).
- Beljaev, S. A. 1972. In *Kratkie soobshhenija Instituta arheologii (Brief reports of Institute of Archaeology)* 130, 122—125 (in Russian).
- Golofast, L. A. 1996. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* V, 77—84 (in Russian).
- Golofast, L. A. 2001. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* VIII, 97—260 (in Russian).
- Golofast, L. A. 2002. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* IX, 135—216 (in Russian).
- Golofast, L. A. 2007. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XIII, 68—128 (in Russian).
- Golofast, L. A., Ryzhov, S. G. 2000. In *Problemy istorii, filologii, kul'tury (Problems of history, philology, culture)* IX. 78—117 (in Russian).
- Zhuravljov, D. V. 2013. In *Bosporskij fenomen (Bosporan phenomenon)*. Saint Petersburg: "Gosudarstvennyj Jermitazh" Publ., 676—685 (in Russian).
- Zaleskaja, V. N. 2006. *Pamjatniki vizantijskogo prikladnogo iskusstva IV—VII vekov. Katalog kollekcii (Byzantine Monuments of Applied Arts IV—VII centuries. Catalogue of collections)*. Saint Petersburg: "Gosudarstvennyj Jermitazh" Publ. (in Russian).
- Zeest, I. B. 1960. In *Materialy i issledovanija po arheologii SSSR (Materials and research on the archeology of the USSR)* 83. Moscow: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).
- Zolotarev, M. I. Otchet o raskopkah v Severo-vostochnom rajone Chersonesa (III kvartal) v 1983 g. NA NZHT. D. 2392. (in Russian).
- Zolotarev, M. I. Otchet o raskopkah v III kvartale Chersonesa v 1986 g. NA NZHT. D. 2684. (in Russian).
- Ivanova, O. S. 2009. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XV, 26—88 (in Russian).
- Krapivina, V. V., Domzhal'skij, K. 2008. In *Bospor i Severnoe Prichernomor'e v antichnuju jepohu (Bosporus and the northern Black Sea region in Antiquity)*. Saint Petersburg: "Nestor-Istorija" Publ., 73—81 (in Russian).
- Nessel', V. A. 2003. In *Chersonesskij sbornik (Chersonese Collected Works)* XII, 107—123 (in Russian).
- Romanchuk, A. I., Sazanov, A. V. 1991. *Srednevekovyj Cherson. Istorija, stratigrafija, nahodki (Medieval Cherson. History, stratigraphy, finds)*. P. 1. *Krasnolakovaja keramika rannevizantijskogo Chersona (Red nail ceramics of Early Byzantine Cherson)*. Sverdlovsk: "Ural'skij Gosuniversitet; "Predprijatje AV KOM"" (in Russian).
- Sazanov, A. V. 1989. In *Sovetskaja arheologija (Soviet archaeology)* 4, 41—60 (in Russian).
- Sazanov, A. V. 1995. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* IV, 406—433 (in Russian).
- Sazanov, A. V. 1999. In *Problemy istorii, filologii, kul'tury (Problems of history, philology, culture)* VII, 224—293 (in Russian).
- Sazanov, A. V., Ivashhenko, Ju. F. 1989. In *Sovetskaja arheologija (Soviet archaeology)* 1, 84—102 (in Russian).
- Ushakov, S. V. 2005. In *Bosporskie issledovanija (Bosporus study)* VIII, 61—74 (in Russian).
- Ushakov, S. V. 2011. In *Chersonesskij sbornik (Chersonese Collected Works)* XVI, 217—234 (in Russian).
- Ushakov, S. V. 2015. In *Laurea I. Antichnyj mir i Srednie veka (Laurea I. The Ancient World and the Middle Ages)*. Kharkov: "OOO "NTMT"" Publ., 198—203 (in Russian).
- Ushakov, S. V., Filippenko, A. A. 2003. In *Vostok-Zapad: mezhkonnessional'nyj dialog (East-West: inter-faith dialogue)*. Sevastopol: "Strizhak—press" Publ., 27—34 (in Russian).
- Ushakov, S. V., Filippenko, A. A. 2008. In *Chersonesskij kolokol (Chersonese bell)*. Simferopol: "SONAT" Publ., 286—296 (in Russian).
- Shelov, D. B. 1978. In *Kratkie soobshhenija Instituta arheologii (Brief reports of Institute of Archaeology)* 156, 16—21 (in Russian).
- Jakobson, A. L. 1979. *Keramika i keramicheskoe proizvodstvo Srednevekovoj Tavriki (Pottery and ceramic manufacturing of Medieval Taurica)*. Leningrad: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Arsen'eva, T. M., Domzalski, K. 2002. Late Roman red slip pottery from Tanais. *Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens* 8, 415—491.
- Calvo, V. R. 2011. Contextos cerámicos del siglo VI d.C. de *iluro* (Hispania Tarraconensis). B: Gau M. A., Bonifey P. R., Bonifey M. (eds.). *LRFW 1. A Review of the Evidence, Debate and New Contexts*. Oxford: "Archaeopress Archaeology" Publ., 129—154.

- Domzalski, K. 1996. Terra Sigillata from Numphaion. Survey 1994. *Archeologia* XLVII, 95—109.
- Domzalski, K. 2000. Notes on Late Roman Red Slip Wares in the Bosporan Kingdom. *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 36, 161—168.
- Hayes, J. W. 1972. *Late Roman Pottery*. London; Cambridge: “W. Heffer and Sons Ltd” Publ.
- Hayes, J. W. 1985. Sigillate Orientali. Ceramica fine Romana nel Bacino Mediterraneo (tardo ellenismo e primo imperio), Atlante delle forme ceramiche. *Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale* II. Roma: “Istituto della Enciclopedia Italiana”.
- Tezgör, D. K. 1999. Types amphoriques a Demirci pres de Sinope. *Production et Commerce des Amphores Anciennes en mer Noire*. Aix-en-Provence: “l'Université de Provence”, 117—124.
- Tezgör, D. K. 2010a. Organisation interne de l'atelier et histoire du site de Demirci. *Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci pres de Sinope. Varia Anatolica XXII*, 95—104.
- Tezgör, D. K. 2010b. Typologie des Amphores Sinopéennes entre le IIe—IIIe s. et le VIe s. ap. J.-C. *Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci pres de Sinope. Varia Anatolica XXII*, 121—140.
- Pieri, D. 2007. Béryte dans le grand commerce méditerranéen. Production et importation d'amphores dans le Levant protobyzantin (V^e—VII^e s. ap. J.-C.). *Productions et échanges dans la Syrie gréco-romaine. Actes du 2e colloque international sur la Syrie antique (Tours, 12-13 juin 2003)*. Suppl. *Topoi* 8, 297—327.
- Reynolds, P. 2011. Fine wares from Beirut contexts, c. 450 to the early 7th century. B: Gau M. A., Bonifey P. R., Bonifey M. (eds.). *LRFW 1. A Review of the Evidence, Debate and New Contexts*. Oxford: “Archaeopress Archaeology”, 207—230.

Рис. 1. Распространение позднеримской керамики на Боспоре Киммерийском (по Domzalski 2000: fig. 1).

Fig. 1. Distribution of Late Roman pottery on the Cimmerian Bosphorus (after Domzalski 2000: fig 1).

Рис. 2. Керамика Понтийской позднеримской группы (Pontic Red Slip Ware — PRS form 1, 2, 3, 4, 7): 1 — форма 1; 2, 3 — форма 7; 4 — форма 2; 5 — форма 3; 6 — форма 4 (по Domzalski 2000: fig. 2).

Fig. 2. Pottery of Pontic late Roman group (Pontic Red Slip Ware — PRS form 1, 2, 3, 4, 7): 1 — form 1; 2, 3 — form 7; 4 — form 2; 5 — form 3; 6 — form 4 (after Domzalski 2000: fig. 2).

Рис. 3. Фокейская сигиллята (Late Roman C/Phocaean Red Slip Ware) (по Arsen'eva, Domzalski 2002: fig. 17).

Fig. 3. Phocaean sigillata (Late Roman C/Phocaean Red Slip Ware) (after Arsen'eva, Domzalski 2002: fig. 17).

Рис. 4. Основные типы позднеримской краснолаковой керамики в бассейне Черного моря (по Domzalski 2000: fig. 3).

Fig. 4. The main types of red slip ceramics of late Roman pottery in the Black Sea basin (after Domzalski 2000: fig. 3)

Рис. 5. Основные районы производства позднеримской краснолаковой керамики в бассейне Черного моря и Средиземноморья, которая поступала в Танаис и Херсонес (по Arsen'eva, Domzalski 2002: fig. 2).

Fig. 5. The main areas of production Late Roman red slip ceramics in the basin of the Black Sea and the Mediterranean, which came in Tanais and Chersoneses (after Arsen'eva, Domzalski 2002: fig 2).